

**ВЛИЯНИЕ АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА РАЗВИТИЕ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В
УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
INFLUENCE OF ARACHIDONIC ACID ON THE DEVELOPMENT
AND PRODUCTIVITY OF GARDEN STRAWBERRIES
IN THE KRASNODAR REGION**

А.А. Гливина

A.A. Glivina

*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
им. И. Т. Трубилина», Краснодар*

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin», Krasnodar*

E-mail: anastasiya.glivina@yandex.ru

Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния арахидоновой кислоты на рост, развитие и продуктивность земляники садовой сорта Альбион в условиях Краснодарского края в 2025 году. Установлено, что двукратная обработка препаратом (0,003 л/га) снижает пораженность растений серой гнилью в 3,4 раза, мучнистой росой – в 2,5 раза, увеличивает длину корня на 56%, завязываемость плодов – на 10,6%, товарность ягод – на 4,9%, прибавка урожайности 0,6 кг/м².

Abstract. This article presents the results of a study examining the effect of arachidonic acid on the growth, development, and productivity of the Albion garden strawberry variety in the Krasnodar Territory in 2025. It was found that double application of the product (0.003 l/ha) reduced plant infestation by 3.4 times, powdery mildew by 2.5 times, increased root length by 56%, fruit set by 10.6%, marketability by 4.9%, and yield increased by 0.6 kg/m².

Ключевые слова: арахидоновая кислота, земляника садовая, болезни, урожайность.

Keywords: arachidonic acid, garden strawberry, diseases, yield.

ВВЕДЕНИЕ

Земляника садовая (*Fragaria x ananassa* Duch.) занимает особое место среди ягодных культур, которые возделываются в Краснодарском крае. Благодаря мягкому климату, продолжительному вегетационному периоду и благоприятным почвенным условиям, регион является одним из лидеров по производству этой ягоды в России [2]. Однако получение стабильно высоких урожаев требует применения эффективных агротехнологических приёмов, включая использование современных регуляторов роста.

В последнее время особое внимание привлекают элиситоры – ве-

щества природного происхождения, которые способны активировать защитные механизмы растений и стимулировать их рост. Среди различных веществ, которые используются для получения индуцированной устойчивости растений к патогенам, всё большее распространение приобретает арахидоновая кислота – полиненасыщенная жирная кислота, которая обладает уникальными биорегуляторными свойствами [1].

Спектр действия арахидоновой кислоты на молекулярном уровне объясняется тем, что элиситор и его метаболиты оказывают влияние на процессы экспрессии не только генов защиты, но и генов, которые осуществляют контроль ростовых факторов дифференцировки и развития.

В связи с этим, целью научной работы являлось исследование специфики действия арахидоновой кислоты на развитие и продуктивность земляники садовой в Краснодарском крае.

Исследования проводились в условиях открытого грунта в 2025 году. Объектом изучения служили растения земляники садовой сорта Альбион. Экспериментальная схема предусматривала сравнение двух вариантов: контрольного (без применения ростостимулятора) и опытного, где проводилась двукратная обработка препаратом на основе арахидоновой кислоты – в период перед началом вегетации и в фазе после цветения. Опыт закладывался с трехкратной повторностью. Площадь каждой учетной делянки составляла 50 м².

Для подавления болезней земляники садовой проводят различные агротехнические, химические и биологические мероприятия. Важным аспектом в экологически безопасной системе защиты данной ягодной культуры от болезней является применение препаратов или веществ, которые способствуют повышению у растений общей устойчивости к фитопатогенам.

Препарат, который применяли в испытании, создан на основе смеси эмульгированных алифатических монокарбоновых кислот C₁₄ – C₂₀ природного происхождения с высоким содержанием арахидоновой кислоты. Препарат стимулирует процессы корнеобразования, улучшает приживаемость растения, усиливает ростовые и формообразовательные процессы, повышает устойчивость к болезням путем активизации конституционного иммунитета и к неблагоприятным абиотическим стрессам путем изменений в физиологическом состоянии растений [3].

Помимо этого, препарат повышает активность фотосинтеза, усиливает усвоение элементов питания, увеличивает устойчивость к засухе, жаре, уменьшает угнетающее действие пестицидов на агробиоценоз

земляники садовой, повышает урожайность культуры и качество получаемой продукции.

Параметры микроклимата 2025 года и условия открытого грунта были благоприятными для распространения и развития болезней земляники садовой (таблица 1).

Таблица 1. Метеорологические данные за вегетационный период, Краснодарский край, 2025 г.

Показатели/месяц	май	июнь	июль	август	сентябрь
Количество выпавших осадков, мм					
За месяц	74,1	61,8	17,5	67,5	83,0
Среднее многолетнее	61,1	68,2	90,7	87,3	69,8
Температура, °С					
За месяц	17,0	18,8	26,5	22,5	11,8
Среднее многолетнее	14,3	17,8	20,7	18,6	12,0

Среднемесячная температура воздуха в мае составила 17°С, что на 2,7°С выше среднемноголетнего значения (14,3°С). В июне температура достигла 18,8°С (+1°С к норме). Наиболее жарким оказался июль: средняя температура составила 26,5 °С, превысив многолетний показатель (20,7°С) на 5,8°С. В августе также сохранялась аномально высокая температура – 22,5°С (+3,9°С к норме). В сентябре температурный режим нормализовался: средняя температура составила 11,8°С, что соответствует среднемноголетним значениям (12°С).

Количество выпавших осадков распределялось по месяцам неравномерно. В мае выпало 74,1 мм осадков, что на 13 мм превышает среднемноголетнюю норму (61,1 мм). Июнь был умеренно засушливым: 61,8 мм осадков при норме 68,2 мм (дефицит 6,4 мм). Июль характеризовался крайне низким количеством осадков – 17,5 мм, что, отражает региональную особенность. В августе осадков выпало 67,5 мм, что на 19,8 мм меньше среднемноголетнего значения (87,3 мм). Сентябрь был влажным: 83 мм осадков при норме 69,8 мм (превышение на 13,2 мм).

В 2025 году основными болезнями земляники садовой сорта Альбион в период проведения опыта были серая гниль и мучнистая роса. В течение вегетации проводились учеты по распространенности и развитию болезней (таблица 2).

Таблица 2. Влияние арахидоновой кислоты на пораженность растений земляники садовой сорта Альбион болезнями, Краснодарский край, 2025 г.

Вариант	Серая гниль		Мучнистая роса	
	Распространенность, болезни, %	Развитие болезни, %	Распространенность, болезни, %	Развитие болезни, %
Контроль (без обработок)	11,9	12,0	9,7	11,3
2 обработки арахидоновой кислотой (0,003 + 0,003 л/га)	4,0	3,5	5,3	4,6

В результате проведённых исследований установлено, что двукратная обработка растений земляники садовой сорта Альбион препаратом на основе арахидоновой кислоты (0,003 л/га до начала вегетации и 0,003 л/га после цветения) способствовала существенному снижению пораженности растений серой гнилью и мучнистой росой.

По серой гнили распространенность болезни в контроле составила 11,9%, тогда как на опытном участке этот показатель снизился до 4%, что в 3 раза ниже контроля. Развитие болезни в контроле достигло 12%, тогда как при применении арахидоновой кислоты составило лишь 3,5 % (снижение в 3,4 раза).

По мучнистой росе распространенность болезни в контрольном варианте составила 9,7%, в опытном – 5,3% (снижение в 1,8 раза). Развитие болезни в контроле достигло 11,3%, тогда как на фоне обработок арахидоновой кислотой этот показатель снизился до 4,6% (снижение в 2,5 раза).

Таким образом, применение арахидоновой кислоты обеспечило высокий защитный эффект против комплекса грибных заболеваний, что, вероятно, связано с активностью собственных иммунных механизмов растений (элиситорная активность препарата). Наибольшая эффективность отмечена против серой гнили, что особенно важно в условиях влажного и тёплого климата Краснодарского края, который предрасполагает к развитию данного заболевания.

Развитие корневой системы является одним из ключевых факторов, который определяет продуктивность земляники садовой. Мощная корневая система обеспечивает растения влагой и элементами минерального питания. В таблице 3 представлены результаты влияния применения арахидоновой кислоты на развитие корневой системы.

Таблица 3. Влияние арахидоновой кислоты на длину корня земляники садовой, Краснодарский край, 2025 г.

Вариант	Длина корня, см	% от контроля
Контроль (без обработок)	3,25	-
2 обработки арахидоновой кислотой (0,003 + 0,003 л/га)	5,07	156

В контрольном варианте (без обработок) средняя длина корня составила 3,25 см. Двукратная обработка растений препаратом арахидоновой кислоты в концентрации 0,003 л/га (перед началом вегетации и после цветения) способствовала значительному увеличению этого показателя. Длина корня в опытном варианте достигла 5,07 см, что на 1,82 см (или на 56%) превышает контрольные значения.

Таким образом, отношение опытного варианта к контролю составило 156%, что свидетельствует о высокой ростостимулирующей активности исследуемого препарата в отношении корневой системы земляники садовой сорта Альбион.

Конечным критерием эффективности любого метода защиты растений является его влияние на урожайность и качество получаемой продукции. Для земляники садовой ключевыми показателями продуктивности служат завязываемость плодов (процент цветков, сформировавших ягоду), общая урожайность (кг/м²) и товарность плодов (доля ягод, пригодных для реализации).

Анализ полученных данных (таблица 4) показал, что применение арахидоновой кислоты оказало положительное влияние на все изученные показатели продуктивности.

Таблица 4. Влияние обработок арахидоновой кислотой на урожайность и продуктивность земляники садовой сорта Альбион, Краснодарский край, 2025 г.

Вариант	Завязываемость плодов, %	Урожайность, кг/м ²	Товарность плодов, %
Контроль (без обработок)	86,9	0,8	88,5
2 обработки арахидоновой кислотой (0,003 + 0,003 л/га)	96,1	1,4	92,8

Завязываемость плодов повысилась с 86,9% в контроле до 96,1% в опыте (+10,6%). Урожайность увеличилась с 0,8 до 1,4 кг/м², прибавка составила 0,6 кг/м² или 75% (урожайность опытного варианта в 1,75 раза выше контроля). Товарность плодов повысилась с 88,5% до 92,8% (+4,9%).

Таким образом, полученные данные подтверждают высокую эффективность арахионовой кислоты как ростостимулятора и антистрессанта в условиях жаркого и засушливого лета 2025 года в Краснодарском крае.

В заключение следует отметить, что применение арахионовой кислоты на землянике садовой сорта Альбион в условиях Краснодарского края обеспечило комплексный положительный эффект: снижение развития серой гнили в 3,4 раза, мучнистой росы – в 2,5 раза; увеличение длины корня на 56%; повышение завязываемости плодов на 10,6%, урожайности – на 75%, товарности – на 4,9%.

Препарат проявил высокую ростостимулирующую, иммуномодулирующую и антистрессорную активность в экстремальных погодных условиях (аномальная жара, дефицит осадков), что позволяет рекомендовать его для использования в системах экологически безопасного земледелия юга России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захарычев, В. В. Грибы и фунгициды [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. В. Захарычев. — 5-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 272 с. — ISBN 978-5-507-54805-7. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/510754> (дата обращения: 08.04.2026).
2. Мусаев, Ф. А. Производство земляники садовой в открытом и защищенном грунтах [Текст] : учебное пособие / Ф. А. Мусаев, О. А. Захарова, Д. Е. Кучер, Н. Г. Байбобоев. – Рязань: РГАТУ, 2020. – 238 с. — ISBN 978-5-98660-362-9.
3. Проблемы естественных, математических и технических наук в контексте современного образования [Текст]: сборник научных трудов / под ред. С. В. Мицук. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 489 с. — ISBN 978-5-907461-37-6.

УДК 631.531.17

DOI 10.5281/zenodo.20544234

ФУНГИЦИДЫ КЛАССА ФЕНИЛАМИДЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕМ В ПРОТРАВЛЕННЫХ СЕМЕНАХ СОИ PHENYLAMIDE FUNGICIDES AND CONTROL OF THEIR CONTENT IN SOYBEAN SEEDS

И.Н. Горина, О.А. Илларионова, С.С. Евстратов
I.N. Gorina, O.A. Illarionova, S.S. Evstratov

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», Воронежская область, Россия
Federal public budgetary scientific institution All-Russian Research Institute of Protection of Plants, Russia, Voronezh region
E-mail: vniizr_gorina@mail.ru

***Аннотация.** Разработаны методические указания по оценке полноты протравливания семян сои фунгицидными препаратами, содержащими мета-*
212